

Румянцев Константин Николаевич
ведущий советник департамента
регионального развития
представительства администрации
Сахалинской области в Москве

Соседов Анатолий Григорьевич
генеральный директор
торгово-промышленной группы
Санкт-Петербурга «Союз-
Протор»

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО КЛАСТЕРА «БЛАГОВЕСТ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В современных экономических реалиях повышение конкурентоспособности является одной из ключевых стратегических целей для субъекта любого масштаба – от предприятия до макрорегиона.

Одним из способов достижения данной цели является реализация кластерной политики, позволяющей, при корректной практике, обеспечить диверсификацию экономики и высокие темпы экономического роста за счет повышения эффективности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры.

Осуществление кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.

Помимо экономического эффекта, некоторые формы кластерных структур вполне способны решать социальные задачи, что является крайне важным в условиях усиления социальной ответственности бизнес-структур любого масштаба.

1. Кластеры в современной экономике

Идея о преимуществах нетрадиционных форм организации бизнеса возникли достаточно давно. Одним из самых ранних исследований в этой области была книга А. Маршалла «Принципы экономики», в которой, исследуя промышленные районы Великобритании, автор описывает кластер с достаточно глубоким межфирменным разделением труда, хотя и не вводит для его обозначения специальных терминов.

Автору удалось увидеть синергетический эффект, достигаемый при объединении и повышении специализации малых предприятий. В этом понимании, кластер предприятий – это такая отраслевая или географическая концентрация малых предприятий, которая позволяет достичь эффекта внешней

экономии за счет взаимодействия с поставщиками сырья и материалов, оборудования, создания группы узкоспециализированных работников. В общем случае в кластер предприятий могут входить специальные агенты для работы на удаленных рынках, а также могут возникать специализированные секторы, такие как объединенные финансы, совместное бухгалтерское обслуживание, использование общего технического оснащения технологического процесса.

Прообразы кластеров предприятий имеют место в публикациях, посвященных анализу деятельности крупных шведских корпораций. Так, Е. Дахмена говорит о «блоках развития» и подчеркивает важность связи между способностью одного сектора развиваться и прогрессом, достигнутым в другом секторе.

Подробный анализ взаимосвязи степени развития кластеров предприятий и конкурентоспособности региона или страны дал М. Портер [1]. Он определяет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1, с. 207]. Это определение акцентирует внимание на трех основных характеристиках кластеров предприятий:

- Географическая локализация. Масштабы кластера могут, по Портеру, варьироваться от одного города или региона до страны или даже ряда стран.
- Взаимосвязь между предприятиями. Портер отмечает, что кластер является особой формой сети взаимосвязанных предприятий, и более глубокое развитие связей свидетельствует о степени развития самого кластера.
- Технологическая взаимосвязанность отраслей. В кластере присутствуют предприятия разных отраслей, технологически связанные между собой. Обычно это компании готового продукта, поставщики специализированных факторов производства, компонентов, машин, а также сервисных услуг; финансовые институты; производители сопутствующих продуктов и др.

Иногда кластеры предприятий рассматриваются в связи с идеей контрактинга. Считается, что новые организационные формы осуществляют функционирование эффективнее, чем внутрифирменные вложения в развитие компании. Фирмы, связанные сетью контрактов, по мнению ряда исследователей, получают возможность координировать значительную часть бизнеса посредством механизма рынка, где свободные агенты встречаются для покупки и продажи товаров и услуг, производимых для продажи. Таким образом, с помощью контрактинга пробуждаются мощные рыночные стимулы для малого бизнеса, которые способствуют стремлению компаний обновлять технологии, получать доступ к новым техническим ресурсам, привлекать кадры иного качества.

В странах Европы потенциал использования кластерного подхода был оценен в конце 60-х годов прошлого века, когда в рамках ЕС был создан Генеральный директорат по региональной политике. В 1975 г. был сформирован Европейский фонд регионального развития, а в 1988 г. Европарламентом была принята Хартия регионализма, начал функционировать Совет региональных и местных сообществ. В этот же период в США разрабатываются федеральные программы по кооперации снабженческих фирм, маркетинга и коммерции, труда и образования.

Пионером в создании унифицированного подхода к межфирменному сотрудничеству была Дания. В течение трех лет на рубеже девяностых годов XX века была проведена оценка перспектив развития сетевых структур в стране. На подготовку проекта было выделено 25 млн долл. – чтобы подготовить специалистов, способных содействовать выполнению программы по созданию желаемых сетевых структур. В рамках программы выдавались гранты на реализацию поставленных задач.

«В 1997 г. в годовом отчете было отмечено, что в исследованиях принимали участие 513 аналитиков из фирм, организаций, институтов, министерств, которые были объединены в 35 рабочих групп, специализировавшихся в конкретных секторах, они выдали 1522 предложения, из которых 66 уже были реализованы. Предприятия отражали широкий спектр проблем изменений в законодательстве, структурах административного управления до изменений бюджетных ассигнований министерств. Проведенная за ряд лет работа вывела Данию в мировые лидеры по кластеризации экономики, где сегодня функционируют 29 ведущих кластеров» [2].

В Италии, стране классического малого бизнеса, получили широкое развитие так называемые индустриальные округа – прототипы кластеров предприятий. Всего функционируют 200 индустриальных округов, объединяющих 60 тыс. предприятий с числом занятых 600 тыс. человек, а с учетом взаимодействия производственной кооперации в индустриальных округах функционирует более 1 млн малых и средних предприятий, дающих работу 4–6 млн человек.

Ощутима и роль государства: оно осуществляет управление, нацеленное на помощь, т. е. обеспечивает скидки на экспорт, гарантийное покрытие, поддержку, привлечение инвесторов, консалтинг.

Создана информационная система, обеспечивающая доступ ко всей информации национального и регионального уровня. Все это позволило Италии производить до 90 % конкурентоспособной продукции.

В США промышленные кластеры стали весьма популярны. Штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Вашингтон возглавили этот процесс и приняли соответствующие программы; сотни городов и территорий разработали свои кластерные стратегии. Ярким примером кластера является «Силиконовая Долина», где занято 2,5 млн человек. Венчурные вложения в 2001 г. составили 68,8 млрд долл., увеличившись за 10 лет более чем в 30 раз. В штатах создаются комиссии по инициированию создания кластеров. Аналитическую работу ведут научные центры и университеты. Комиссия распределяет доли участников кластеров, помогает преодолевать препятствия, проявляет заботу об укреплении кластеров. Первоначальный капитал выделяется штатом, затем привлекаются средства частных компаний.

Германия идет по пути развития на основе высоких технологий, в этом направлении и происходит консолидация усилий промышленности и научных центров. Различаются три разновидности кластеров: научные, передающие свои технологии в производство; объединяющие исследования и производство; возникающие на базе инновационных фирм, работающих

в конкурентной среде. Финансовые ресурсы промышленные кластеры получают из федеральных и местных источников.

В Германии работают 3 лучших мировых кластера из 7 кластеров высоких технологий, получивших почетное название «Силиконовая Долина XXI века», – это Мюнхен, Гамбург, Дрезден.

Кластеризация предприятий на постсоветских территориях имеет менее продолжительную историю.

Следует отметить, что в Российской Федерации этот процесс развивался в известной мере спонтанно, по инициативе регионов или отдельных крупных компаний.

Лишь в последние годы начала осуществляться деятельность для придания этим тенденциям упорядоченного характера. Так, Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р, указано на необходимость определить направления развития территориально-производственных кластеров, а также провести эксперименты по реализации мер кластерной политики на региональном и муниципальном уровнях.

Многие субъекты федерации активно пытаются реализовать принципы кластерной политики на региональном уровне, однако говорить об эффективном функционировании большого числа сложившихся кластеров пока преждевременно.

Считается, что продвинутой в отношении создания кластеров является Самарская область. АвтоВАЗ, например, объединил договорными отношениями производителей оборудования и поставщиков комплектующих. Участники кластера обязуются координировать свои действия в сфере финансов, маркетинга и инвестиций.

Осуществляются попытки создания промышленных кластеров на юге Якутии, в Приамурье, объединенном Красноярском крае, в Западной Сибири, других регионах.

На фоне стран балтийского региона Северо-Запад Российской Федерации в отношении развития кластеров предприятий выглядит не очень презентабельно. Доминирующее положение здесь занимают северные страны. Страны восточного побережья вносят незначительный (10 %) вклад в экономику региона. Центры экономической деятельности Германии, Польши и России расположены за пределами рассматриваемого региона.

2. Социально ориентированный торгово-производственный кластер (Санкт-Петербург, Россия)

В условиях усиления значимости кластерной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также на фоне распространения кластеров преимущественно промышленно-производственного типа, особого внимания заслуживает опыт создания социально ориентированного торгово-производственного кластера в Санкт-Петербурге.

Инициаторы проекта, руководствуясь моральными и этическими принципами цивилизованного общества, выступили с предложением создать в

Санкт-Петербурге на базе действующей стационарной розничной торговли систему с социально ориентированным товародвижением, которая смогла бы мобилизовать административный, промышленный, торговый и общественный потенциал для создания экономической возможности в решении ряда социальных проблем малообеспеченной категории граждан.

Рассматриваемый проект является первой и во многом уникальной попыткой объединить на российском потребительском рынке в современных экономических условиях интересы хозяйствующих субъектов (производители, предприятия розничной торговли) с интересами малообеспеченной категории граждан (ветераны Великой Отечественной войны, труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры).

Также проект представляет собой новый метод технологии развития производственно-торговых отношений, предусматривающий общественную поддержку и защиту как типового, так и видового разнообразия предприятий розничной торговли (малый и средний бизнес) и непосредственно самого потребителя.

Создание кластера было инициировано общественными организациями Санкт-Петербурга: Межрегиональной г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Обществом «Жители блокадного Ленинграда», Общественным советом по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга, Союзом промышленников и предпринимателей, Лигой предпринимателей торговли.

Основная цель проекта заключалась в повышении эффективности решения проблем социального характера ветеранов войны и труда за счет создания системы организации социально ориентированного товародвижения в магазинах действующей сети стационарной розничной торговли, обладающих ресурсом материальной поддержки социального покупателя и территориально удобных для престарелых граждан.

В начале 2004 г., используя опыт практической работы по отдельным направлениям социального сегмента потребительского рынка Санкт-Петербурга, был разработан модельный проект «Благовест», теоретической основой которого стали аналитические расчеты и схемы создания сети магазинов с социально ориентированным товародвижением.

В начале 2005 года по проекту «Благовест» была создана экспериментальная торгово-промышленная группа. В кластер вошли 30 универсамов и 9 предприятий местной промышленности.

Следует отметить, что реализация проекта осуществляется путем самофинансирования в объеме 0,5 % общего объема социально ориентированного товародвижения, что, несмотря на социальную направленность деятельности, позволяет избежать нагрузки на бюджеты различных уровней.

Модельный проект «Благовест» предполагал создание системы социально ориентированного товародвижения в структуре потребительского рынка в целях формирования ресурса социальной поддержки малообеспеченной категории граждан через создание эффективных механизмов взаимодействия предприятий-производителей, предприятий розничной торговли и потребительского ресурса, сформированного самим потребителем.

При этом под социально ориентированным товародвижением понимаются магазины действующей сети стационарной розничной торговли, подписавшие договоры социального партнерства [см. Приложения] на обслуживание малообеспеченной категории граждан товарами повседневного спроса по ценам ниже среднегогородского уровня.

Проект в первую очередь имеет социальную направленность на усиление защищенности ветеранов Великой Отечественной войны, труда, блокадников, инвалидов. Кроме того, участие в проекте выгодно производителям товаров широкого потребления, а также розничным магазинам, удовлетворяющим критериям участия в проекте.

Главной целью проекта является создание на потребительском рынке города постоянно действующих механизмов согласования интересов бизнеса и общества как способа формирования условий социальной поддержки малоимущих граждан.

Эта задача решается посредством многофункциональной модели социально ориентированного товародвижения, которая действует сегодня в технологической цепочке производитель – покупатель – потребитель.

Модель (см. рисунок) нашла практическое применение в социально ориентированном товародвижении и показала свою эффективность при формировании экономической возможности решения определенного сегмента социальных проблем малообеспеченной категории граждан. Определяющий элемент в конструкции модели – потребительский ресурс, коэффициент устойчивости которого является главным экономическим показателем социального партнерства участников проекта.

Основой социально ориентированного товародвижения является потребительская корзина. Структура потребительской корзины состоит из жизненно важных для человека товаров, отвечающих безопасности, качеству, доступности по потребительской стоимости.

Продовольственная корзина социально ориентированного товародвижения представляет собой репрезентативную выборку групп товаров, наиболее часто потребляемых населением.

Этот фиксируемый в натуральном выражении набор продуктов в количестве 17 товарных групп, включающий в себя 25 товарных позиций, остается неизменным для товародвижения и ценообразования. Таким образом, на потребительском рынке города создается система социальной поддержки малоимущих посредством формирования коллективного ресурса потребления, который определяет экономику товародвижения от производителя до потребителя в интересах общества.

Рисунок. Модель взаимодействия участников кластера

- 1 – Социальный договор о сотрудничестве торгово-промышленной группы;
- 2 – Соглашение о сотрудничестве производителей и поставщиков товара;
- 3 – Соглашение о сотрудничестве предприятий розничной торговли;
- 4 – Договор с координатором социального товародвижения;
- 5 – Трехстороннее соглашение участников социального договора;
- 6 – «Социальный пакет» (потребительская корзина) социально ориентированного товародвижения;
- 7 – Ассортиментный перечень продуктов питания социально значимого ассортимента;
- А – По дисконтной карте «Благовест» (средн. снижение цен на 15–20 %);
- Б – Для всех социальных групп населения (средн. снижение цен на 5–10 %);
- 8 – Ассортиментный перечень сопутствующих товаров повседневного спроса;
- а – По дисконтной карте «Благовест» (средн. снижение цен на 20–30 %);
- б – Для всех социальных групп населения (средн. снижение цен на 10–15 %);
- 9 – Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, государственными и общественными структурами и организациями, СМИ;
- 10 – Общественный договор с социальным покупателем;
- П, К – Прямые и косвенные доходы участника социального товародвижения;
- Р – Потребительский ресурс экономической возможности решения социальных проблем ветеранов, пенсионеров.

Для обоснования проекта совместно с Санкт-Петербургским торгово-экономическим институтом были проведены специальные исследования системы товародвижения по группам продовольственных товаров социальной значимости и исследования общего состояния на потребительском рынке Санкт-Петербурга. Приводим некоторые скорректированные результаты этих работ.

По данным опроса посетителей магазинов (было опрошено около 3000 посетителей), среднедушевые доходы на одного члена семьи менее 2500 рублей в месяц имеют 5,7 % опрошенных. Вторая группа покупателей (почти 1/3 опрошенных, или 32,4 %) имеет среднедушевые доходы от 2500 до 5000 рублей в месяц. Именно эти две группы населения рассматривались в дальнейшем как группы, требующие социальной поддержки.

По результатам того же опроса посетителей магазинов, в группе со среднедушевыми доходами на члена семьи до 2500 рублей в месяц долю более чем в 60 % составляют пенсионеры. Среди опрошенных со среднедушевыми доходами на члена семьи от 2500 до 5000 рублей в месяц доля пенсионеров составляет 55,9 %.

В общей структуре посетителей магазинов этих двух групп пенсионеры составляют почти 60 %. По итогам опроса посетителей магазинов были выявлены наиболее важные товары для посетителей с наименьшими среднедушевыми доходами на одного члена семьи. Наиболее важными товарными группами для этих покупателей стали молочные, хлебобулочные товары, колбасные изделия и бакалейные товары (всего 10 товарных групп).

Рассмотренные товарные группы занимают в структуре товарооборота магазинов в среднем более 28 %. По экспертной оценке, в структуре товарооборота среднего магазина на долю товаров социального значения приходится

от 30 до 35 %. Данное значение может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких, например, как формат (прежде всего ценовой) магазина или места расположения (т. е. целевой группы покупателей). Тем не менее, доля товаров социальной значимости скорее обусловлена не особенностями организации работы магазина, а долей населения с низкими доходами, проживающего в районе действия магазина. А она, по результатам опросов посетителей и анализу данных статистики, составляет около 40 %.

Что касается ценового фактора, в системе товародвижения от производителя к конечному покупателю остается от 40 до 60 % розничной цены. То есть если потребитель платит, предположим, 380 рублей за килограмм колбасы, то стоимость его производства составляет около 160 рублей. Остальное – это издержки товародвижения.

Более того, за последние годы в системе товародвижения небольших розничных магазинов несетевого формата доля «потерь» стала еще выше. Причем около 30 % этих «потерь» не связаны с организацией товародвижения. Магазины стараются конкурировать на потребительском рынке за счет ресурса собственных возможностей, что в конечном итоге отражается на потребителе. Как правило, более других чувствительны к подобным изменениям граждане пожилого возраста и инвалиды, покупающие товары в этих магазинах по месту своего проживания.

Особое место в проекте занимают магазины с социально ориентированным товародвижением, существенно отличающиеся от формата социального магазина, название которого прочно вошло сегодня в терминологию потребительского рынка. Важным является то, что данные магазины выполняют социальную функцию не за счет городского бюджета, а благодаря социальному партнерству общественных организаций с бизнесом при формировании потребительского ресурса и консолидированной организации товародвижения.

Главной особенностью магазина с социально ориентированным товародвижением является его востребованность покупателем, социальная ориентация на потребительские товары повседневного спроса, адресная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, труда, жителей блокадного Ленинграда.

В социально ориентированном товародвижении нет жестких параметров отбора субъектов потребительского рынка, главными здесь являются условия социального договора, по которому, в зависимости от экономических возможностей участника, определяются товарные позиции продовольственной корзины; по этим позициям согласовывается цена от производителя до потребителя. При этом в базовой формуле социально-деловой практики сотрудничества закладываются в первую очередь: экономическая целесообразность; требования безопасности, качества, ценовая доступность стоимости на потребительские товары; пешеходная доступность торгового объекта для инвалидов и граждан преклонного возраста.

Таким образом, в отличие от традиционного формата «социальных магазинов», был предложен новый социальный подход в организации продаж товаров населению без привлечения бюджетных средств и обременения по социальным обязательствам. При этом в магазинах социально ориентиро-

ванного формата фактор доступности цен на товары первой необходимости и пешеходной доступности останется в интересах социально незащищенных слоев населения.

Основным механизмом развития системы социально ориентированного товародвижения является потребительский ресурс, где социальный потребитель, с учетом своих возможностей, предлагает субъектам потребительского рынка на условиях социального партнерства организовать товародвижение в интересах всех его участников.

Потребительский ресурс формируют сами ветеранские организации и их представители по территориальному принципу, исходя из расчетной базы норм потребления товаров повседневного спроса. По мере формирования потребительского ресурса координационный совет ветеранов выходит на потребительский рынок с предложением к предприятиям промышленности и опта, предприятиям розничной торговли о сотрудничестве в его реализации. При этом главным инструментом сотрудничества является социальный договор участников проекта, определяющий условия социально ориентированного товародвижения по ассортименту, цене и объемам реализации.

Аналитические расчеты и организационно-техническая работа, обеспечивающие формирование потребительского ресурса, позволяют сегодня общественно-экономическому центру Совета ветеранов выходить с конкретным предложением для субъектов потребительского рынка Санкт-Петербурга о совместном участии в организации социально ориентированного товародвижения. Так, в 2007 г. социальный товарооборот превысил 3 млрд рублей в виде социального заказа для ветеранов войны и пенсионеров.

Подобная ситуация открывает небольшим магазинам, благодаря их территориальному расположению и социально ориентированному товародвижению, возможность работать в ценовой нише на уровне крупных розничных сетевых структур. Сегодня в большинстве случаев отдельные магазины могут приобретать товар у производителей и оптовых поставщиков только мелкими партиями, что не позволяет им получить низкие закупочные цены и выгодные условия по договорам поставки. Участники социально ориентированного товародвижения, объединенные в организационную сетевую структуру, будут избавлены от этих недостатков. В результате величина закупочной цены будет формироваться в интересах магазина, а розничная цена – в интересах покупателя.

В начале 2005 г. по проекту «Благовест» была создана экспериментальная торгово-промышленная группа из 30 универсамов и 9 предприятий местной промышленности. Результаты практического внедрения системы социально ориентированного товародвижения в группе участников показали, что коллективные усилия, при правильной координации и поддержке органов исполнительной власти, становятся эффективными на рынке товарно-денежных отношений. Так, в ходе экспериментальной программы «Благовест» по товарной группе «хлеб и хлебобулочные изделия» (хлеб формовой «Дарницкий» – 700 г., батон городской высшего сорта – 400 г., батон нарезной высшего сорта – 400 г.) были установлены самые низкие розничные цены в городе.

В настоящее время по экспериментальной программе дополнительных скидок ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры и другие малообеспеченные граждане приобретают продукты социально значимого ассортимента по доступным ценам. Опытные образцы товаров с программной маркой «Благовест» уже продаются в магазинах участников проекта на 15–20 % ниже среднегогородского уровня цен.

Впервые на рынке товарно-денежных отношений адресная программа «Благовест» с социально ориентированным товародвижением дает возможность обществу формировать потребительский ресурс своих жизненных интересов. Только на первом этапе внедрения программы в 2007 г. объем потребительского ресурса от товарооборота всех участников социального товародвижения составил 14 млн 652 тыс. рублей, а его показатель социальной поддержки составил 3 млн 983 тыс. рублей.

В мае 2006 г., при сотрудничестве с администрацией одного из районов Санкт-Петербурга, предприятия промышленности и торговли подписали первые социальные договоры о создании в районе системы социально ориентированного товародвижения.

Это пилотный вариант проекта «Благовест» районного масштаба, который на начальном этапе развития создал структуру социально ориентированного товародвижения с адресной программой материальной поддержки более 4000 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда данного района. В структуре социального партнерства на начальном этапе приняли участие 11 предприятий розничной торговли, 9 предприятий промышленности и опта с прогнозируемым годовым оборотом социально ориентированного товародвижения в 36 млн рублей.

Проект «Благовест», согласно предварительным расчетам, к концу 2008 г. может сформировать потребительский ресурс в объеме 1 млрд 20 млн рублей в год и создать структуру с единой системой организации общественно-экономической поддержки до 100 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, блокадников в виде прямых и косвенных доходов в пределах 158 млн рублей. Это позволит участнику программы, в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и труженикам тыла, экономить ежемесячно в среднем до 20 % своей пенсии.

В настоящее время модельные элементы социально ориентированного товародвижения продолжают внедряться на потребительском рынке города в рамках разработанной программы социального сотрудничества.

Практика реализации проекта в Санкт-Петербурге продемонстрировала, что функционирование такой общественно-экономической модели является социально значимой для ветеранов ВОВ, блокадников и пенсионеров в целом, однако ее развитие оказывается значительно более эффективным при участии и поддержке структур исполнительной власти, призванных решать социально-экономические проблемы города.

Альянс организационной структуры социально ориентированного товародвижения с магазинами шаговой доступности может создать в городе реальную систему социально-экономического развития товародвижения в интересах местной промышленности, малого бизнеса, жителей города, независимо от их социального статуса и уровня жизни.

Модельный проект «Благовест» с социально ориентированным товародвижением является достаточно перспективной кластерной структурой на российском потребительском рынке с участием общественных организаций, позволяющей достигать конструктивного социального диалога и сотрудничества для решения проблем в социальной сфере на основе юридического, экономического и управленческого взаимодействия власти, бизнеса и общества.

Литература

1. Портер М.Э. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. С. 207.
2. Письмак В. Новые формы организации инновационного процесса // Экономист. 2003. № 9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Нормативно-правовая база разработки и реализации проекта

Соглашение о сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга в рамках подготовки к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (22.08.2004 г., пункт 15 «Персональное закрепление участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и жителей блокадного Ленинграда за предприятиями розничной торговли для материальной поддержки»).

Протокол совещания председателей районных советов Межрегиональной Санкт-Петербурга общественной организации ветеранов от 23.12.2004 г. «О создании магазинов с социально ориентированным товародвижением “Благовест”».

Постановление Комитета по социальным и бытовым вопросам Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от 09.02.2006 г., № 22 «О создании на общественных началах межрегионального комплекса социально-бытового обслуживания ветеранов Отечественной войны, труда, блокадников».

Постановление Президиума Совета ветеранов (протокол № 3 от 29.03.2006 г.) «Об итогах работы благотворительного движения “Благовест” за 2005 год и перспективах развития на 2006 год» Постановили: «Работу по созданию системы магазинов с социально ориентированным товародвижением поддержки ветеранов одобрить, расширить практику внедрения “Благовеста” через районные Советы ветеранов».

Постановление Общего собрания Лиги предпринимателей торговли Санкт-Петербурга от 02.03.2006 г. Постановили: «Продолжить сотрудничество с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и другими общественными организациями, активнее внедрять программу социально ориентированного товародвижения “Благовест” в районах города».

Постановление Общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга от 13.03.2006 г. Постановили: «Президиуму Союза развивать сотрудничество с Санкт-Петербургской общественной организацией “Лига предпринимателей торговли” и “Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов” по созданию системы социальной поддержки малоимущих слоев населения».

Приложение 2

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

№ 01СД - ____

г. Санкт-Петербург

" ____ " _____ 200__ г.

Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, именуемая в дальнейшем «Межрегиональная общественная организация ветеранов», в лице председателя Совета ветеранов **Корбутова И.И.**, действующего на основании Устава,

ООО «Русьпродторг», именуемое в дальнейшем «Руководитель программы социального товародвижения «Благовест», в лице генерального директора **Магдеева Р.Т.** (*член президиума Общественного совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга*), действующего на основании Устава.

ООО «Союз-Протор», именуемое в дальнейшем «Координатор социально ориентированного товародвижения», в лице генерального директора **Соседова А.Г.** (*член городского Совета общественной организации ветеранов*), действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «Участник социального договора», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, все вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в целях создания на потребительском рынке города комплексной системы организации социально ориентированного товародвижения для обеспечения малоимущих слоев населения товарами повседневного спроса, отвечающих требованиям безопасности, качества, доступности по потребительской стоимости.

1.2. Стороны оказывают услуги в течение всего срока действия настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**2.1. Межрегиональная общественная организация ветеранов**

2.1.1. Оказывает Участнику социального договора всестороннюю поддержку по организации социально ориентированного товародвижения через районные Советы ветеранов.

2.1.2. Ведет организационную и разъяснительную работу среди ветеранов (пенсионеров) о целях, задачах и путях реализации настоящего договора.

2.1.3. Осуществляет контроль, подводит итоги по результатам совместной работы.

2.2. Руководитель программы социального товародвижения «Благовест» и Координатор социально ориентированного товародвижения

2.2.1. Организуют в сети стационарной розничной торговли социально ориентированное товародвижение с адресной программой «Благовест» социальной поддержки и защиты ветеранов (пенсионеров) войны, труда, жителей блокадного Ленинграда.

2.2.2. Представляют интересы Участника социального договора, связанные исключительно с выполнением настоящего договора, и оказывают ему всестороннюю поддержку в органах законодательной и исполнительной власти, сфере предпринимательской деятельности и СМИ.

2.2.3. Осуществляют контроль за исполнением условий настоящего договора, информируют участников социального товародвижения о результатах совместной работы и принятых решениях.

2.3. Участник социального договора

2.3.1. Осуществляет гибкую настройку цен в интересах социального потребителя, обеспечивает безопасность, качество, надежность ассортиментных позиций в социальном пакете потребительских товаров, согласованных Сторонами для социально ориентированного товародвижения.

2.3.2. Создает благоприятные условия для сотрудничества и взаимодействия Сторон в рамках настоящего договора.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
участников социального товародвижения «Благовест»

Санкт-Петербург

« » 200 г.

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда и простые пенсионеры - участники социального товародвижения «Благовест», именуемые в дальнейшем горожане Санкт-Петербурга, с одной стороны, и Общественный центр координации социального товародвижения «Благовест», в лице его руководителя Соседова А.Г., действующего от имени общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургской общественной организации «Лига предпринимателей торговли» и Совета межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с другой стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве в деле продовольственной безопасности, защиты и поддержки малообеспеченной категории граждан в рамках социального товародвижения «Благовест». Для этого стороны принимают на себя следующие обязательства.

Общественный центр социального товародвижения «Благовест»

1. Для оказания социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеранам труда, жителям блокадного Ленинграда и другим пенсионерам осуществляет их персональное закрепление за стационарными торговыми предприятиями системы социального товародвижения «Благовест».
2. Формирует продовольственный пакет «Благовест» из социально значимых товаров, отвечающих безопасности, качеству, доступности потребительской стоимости.
3. Совместно с районными Советами ветеранов войны и труда Санкт-Петербурга организует на территории жилых кварталов города в магазинах пешеходной доступности социальное товародвижение.
4. Для гарантированного обеспечения участников настоящего договора в деловых отношениях с производителями и продавцами товаров, предприятиями опта и розничной торговли опирается на социальную ответственность бизнеса.
5. Представляет и защищает интересы петербуржцев - участников настоящего договора.

Горожане Санкт-Петербурга

1. Оказывают поддержку и принимают участие в социальном товародвижении «Благовест» по формированию и реализации коллективного ресурса потребления для сдерживания роста цен на жизненно важные товары.
2. Ведут разъяснительную работу среди населения о целях, задачах и путях реализации общественной социальной программы «Благовест».

Руководитель
Общественного центра координации
социального товародвижения «Благовест»

Участник
социального товародвижения
«Благовест»

_____ А.Г. Соседов

_____ / _____ /

Регистрационный номер участника

